

Подходы к критическим инфраструктурам в Турции

Арестакес Симаворян

Дата публикации: 2018/9/24

Журнал: Глобус, 7 (96), с. 4-9

[Эл. Ресурс. http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=17686]

В нынешних условиях технического развития в разработке политики, направленной на снижение рисков всевозможных кризисов, предотвращение природных и техногенных бедствий, существенное значение приобретают работы по защите и совершенствованию критических инфраструктур. В такие работы в разных странах обычно вовлекаются государственные, а некоторых случаях – частные субъекты, координирующие важнейшие объекты общественной значимости. Вопросы по защите критических сфер и их инфраструктур, повышению уровня безопасности, модернизации, увеличению финансовых инвестиций сравнительно недавно оказались в центре внимания государственной политики Турции. Вопросы критических инфраструктур и их защиты в основном оценивались в контексте «национальной информационной безопасности». С 1990-х гг. до 2006г. Министерство национальной обороны ТР осуществляло скоординированные работы по информационной безопасности и разрабатывало законопроект о сфере безопасности, в рамках которого предусматривалось проведение десятков технических, технологических мероприятий, однако по объективным и субъективным причинам данный законодательный проект одобрен не был.

В 2012г. с вовлечением в этот процесс Совета научно-технических исследований Турции (TÜBİTAK) и появлением осуществленного при финансовой поддержке Министерства транспорта «*Проекта управления информационной безопасности критических инфраструктур*» (посвященного инвестиционным программам Министерства развития), в аспекте защиты инфраструктур актуализировался вопрос кибербезопасности. В том же году был создан *Совет кибербезопасности*, который на первом же форуме принял *Стратегию национальной безопасности и план действий на 2013-2014гг.*, согласно которому для первого этапа были определены основные взаимовлияющие и уязвимые сферы, непосредственно связанные с кибербезопасностью: *транспорт, энергетика, электронная связь, финансово-банковская сфера, управление водными ресурсами, общественные услуги (критические)* [1].

Определив и поставив на учет вышеупомянутые сферы, Министерство транспорта и инфраструктур опубликовало новый проект «*Стратегия национальной кибербезопасности и план действий на 2016-2019гг.*», в котором были оценены основные угрозы и связанные с системой риски (внутренние и трансграничные кибератаки и пр.), а также такие стратегические цели, направленные на частичное повышение уровня их безопасности, как инвентаризация и защита критических инфраструктур, усиление борьбы с киберпреступностью, развитие экосистемы кибербезопасности, (пере)подготовка кадров, интеграция кибербезопасности в национальную безопасность, обновление информационно-коммуникационных технологий, другие смежные вопросы [2].

Ответственность за выполнение заданий и соответствующих работ в вышеупомянутых сферах несут ведомственные органы (в том числе почти все силовые структуры) и отдельные подразделения, обеспечивающие безопасность инфраструктур.

В то же время множество научно-исследовательских и академических учреждений своими научно-творческими, аналитическими работами и практическими предложениями отчасти содействуют вопросам определения уязвимых инфраструктур, снижения рисков и пр. [3]. В этом контексте особенно значима роль Совета научно-технических исследований Турции в деле стратегической разработки и планирования научно-технологической политики. Посредством образовательного портала кибербезопасности образовательной программы действующего при Совете Института кибербезопасности осуществляется подготовка контент-анализов компьютерных технологий, информационных потоков, а также профессионального состава для сфер защиты критических инфраструктур [4]. Отметим, что в турецком университете «Кадир Хас» с 2018г. действует научно-учебный центр кибербезопасности и защиты критических инфраструктур прикладной и исследовательской значимости [5].

Риски критических сфер

Рабочая группа по снижению рисков технологических бедствий, действующая в рамках департамента по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, в 2014г. опубликовала «Дорожную карту защиты критических инфраструктур на 2014-2023гг.»⁶, согласно которой критическими сферами Турции считаются:

- *энергетика,*
- *кибербезопасность, технологии связи,*
- *транспортные коммуникации (морские и сухопутные),*
- *культура и туризм,*
- *управление водными ресурсами/защита водохранилищ,*
- *банковская и финансовая система,*
- *здравоохранение,*
- *сельское хозяйство и безопасность продуктов питания,*
- *высокие технологии,*
- *сфера общественной защиты.*

Источниками угроз (бедствий), влияющих на эффективность этих сфер, считаются:

1. **Природные** – геологические, метеорологические, биологические явления;
2. **Обусловленные человеческим фактором опасности** – информационные войны, киберпреступления, террористические акты международных и локальных масштабов, крупные транспортные происшествия, войны, технологические опасности и т.д.

При их наличии возникают катастрофы микро- и макроуровней, влияя на инфраструктуры и разрушая их жизнедеятельность, причем в подобных ситуациях срыв

одной из взаимосвязанных инфраструктур может влиять на другие. Такими катастрофами являются:

1. **Природные** – землетрясения, оползни, потопаы, снежные лавины.
2. **Техногенные** – аварии на крупных промышленных комплексах, бедствия, обусловленные радиоактивными и ядерными проблемами, морскими и сухопутными (железнодорожными) транспортными узлами, транспортировкой опасных веществ, экологические (климатические изменения) катастрофы и прочее [7].

Очевидно, что такие бедствия могут привести к разрушению инфраструктур, влиять на координационные и оперативные действия и даже в краткосрочном или долгосрочном разрезе привести к системному краху. Учитывая исходящие из таких возможных развитий риски, вопросы определения и безопасности критических инфраструктур возложены на государственные структуры Турции, ответственные за свои сферы.

Перечисленные ниже учреждения, по сути, в рамках своих полномочий должны способствовать также совершенствованию инфраструктур внедрением новейших технологий в сферы, «вращиванием» профессиональных кадров, развитием подсистем и повышением обороноспособности.

Согласно докладу департамента управления бедствиями и чрезвычайными ситуациями, в этих рамки входят следующие структуры:

1. **Энергетическая сфера** – организация ядерной энергетики, Министерство энергетики, организация по урегулированию энергетического рынка Турции,
2. **Транспортная сфера** – Министерство транспорта и инфраструктур,
3. **Сфера связи** – учреждение информационных технологий и связи, Министерство транспорта и инфраструктур,
4. **Управление водными ресурсами** – Министерство сельского и лесного хозяйства,
5. **Финансово-банковская сфера** – казначейство и Министерство финансов, Совет рынков капитала Турции, агентство по урегулированию и контролю банковских дел,
6. **Сфера общественной защиты** – Министерство внутренних дел,
7. **Торгово-промышленная сфера** – Министерство промышленности и технологий, Министерство торговли, союз палат и бирж Турции,
8. **Сфера здравоохранения** – Министерство здравоохранения,
9. **Культура и туризм** – Министерство культуры и туризма,
10. **Сельскохозяйственная сфера** – Министерство сельского хозяйства и лесного хозяйства.

Резюмируя, отметим, что проблемы критических сфер составляют часть госбезопасности Турции, следовательно, находятся в центре внимания высших властей, соответствующие структуры определяют и оценивают уязвимые инфраструктуры, количество входящих в нее объектов, их взаимовлияние и угрозы безопасности. Следует также констатировать, что при осуществлении стратегических шагов, направленных на защиту критических

инфраструктур, наряду с учетом особенностей Турции применяется международный опыт.

Использованная литература

1. Следует отметить, что члены Совета безопасности представляют почти все государственные учреждения, см. <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121020-18-1.pdf>.
2. 2016-2019 Ulusal siber güvenlik stratejisi. http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/2016-2019_guvenlik.pdf.
3. См., например, исследовательский доклад Международной организации стратегических исследований, посвященный вопросам безопасности критических инфраструктур энергетической сферы Турции: Hasan Selim Özertem, Arzu Celalifer Ekinici, Betül Buke Karaçin. Kritik Enerji Altyapı Güvenliği Projesi Sonuç Raporu, <https://www.jstor.org/stable/resrep14227>
4. Siber güvenlik eğitim kategorileri, <https://egitim.sge.gov.tr/>.
5. <http://www.khas.edu.tr/news/1754>.
6. 2014-2023 Kritik Altyapıların Korunması Yol Haritası Belgesi, <https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3910/xfiles/kritikaltyapi-son.pdf>.
7. В рамках департамента управления бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции по отдельности оценены риски, появляющиеся вследствие возникновения перечисленных бедствий, возможные развития и вопросы улучшения имеющих к ним отношение инфраструктур, см. <https://www.afad.gov.tr/tr/3498/Kurumsal-Raporlar>.